

Tehokas datan prosessointi ja jakaminen parantavat sairauksien tunnistamista ja hoitoa

Uuden sukupolven geenien ja RNA-molekyylien analyysimenetelmät mahdollistavat entistä nopeammat ja vaivattommat analyysit. Data saadaan myös hyvin talteen ja jaettavaksi tutkimusryhmille Suomen ELIXIR -keskuksen CSC:n Allas-käyttöliittymän kautta.

Uuden sukupolven sekvensointimenetelmien (NGS) avulla tutkitaan perimässämme olevia virheitä ja variaatiota sekä geenien ilmentymisen (ekspressio) muutoksia. Menetelmien tuottamien miljardien sekvenssipätkien analysointi on mahdollista kerralla yhdessä tietokoneajossa.

Uusien menetelmien avulla pystytään tutkimaan lukuisia geenejä ja kohteita useista eri näytteistä samanaikaisesti. Menetelmien avulla voidaan tehdä nopeasti yksittäisten solujen, kuten syöpäsolujen, analysointi. Nyt voidaan myös analysoida veren plasmasta eroteltu soluvapaa DNA, joka kertoo nopeasti ja luotettavasti valittujen hoitojen tehokkuudesta ja erityisesti siitä, onko etäispesäkkeitä jäljellä.

Suomen molekyyli lääketieteen instituutin (FIMM) ja CSC:n alustoilla on käytössä erilaisia algoritmeja sekvensointiin perustuvien menetelmien, (eksomit, genomit ja transkriptomit) tuottaman datan analysoimiseen. Yksi keskeisimpiä on Broad Instituten GATK -työkalupakki (Genome Analysis Toolkit). Sen avulla etsitään geenivariantteja ja tunnistetaan DNA- tai RNA-sekvenssin muutoksia solulinjassa. GATK -analyysiohjelmistosta on tullut bioinformatiikan standardi tiedeyhteisössä. GATK-ohjelmistot ajetaan huippunopean Dragen-alustan (Dynamic Read Analysis for GENomics) kautta. Dragen esiprosessoi datan eli kun ensimmäiset tulokset datasta on tehty, tehdään usein lisää analyysijä. Tällöin myös

CSC:n tallennuskapasiteetista on hyötyä, koska analysoitu data ei mahdu tavanomaiseen tietokoneeseen vaan saadaan suoraan jaettua käyttäjille Allas-palvelun kautta. CSC:n ja FIMM:n yhteistyö on olennainen osa analyysien nopeaa läpimenoa.

”Kun käytössä ovat korkean kapasiteetin sekvensointitekniikan alustat, algoritmit ja laskentateho, saadaan erittäin nopeita tuloksia. Yksi genomi voidaan nyt analysoida jopa vuorokaudessa kun aikaisemmin siihen meni useita viikkoja”, sanoo **Pekka Ellonen**.

Ellonen on Suomen molekyyli lääketieteen instituutin (FIMM) sekvensointiyksikön laboratoriopäällikkö. Yksikkö tuottaa tutkimusyhteisölle genomiikan (DNA) ja

Solvapaa DNA (cfDNA) tarkoittaa verenkierrossa verisolujen ulkopuolella kiertävää DNA:ta. CfDNA-fragmentit päätyvät veriin joko solukuoleman tai kuolon (nekroosi) takia. Normaalisti nämä fragmentit poistuvat makrofagien eli syöjäsolujen ansiosta, mutta syöpäsolujen liikakasvu aiheuttaa niiden pääsyn veriin. Soluvapaa DNA:ta päätyy veriin solukuolemien kautta myös terveistä soluista. Syöpään sairastuneilla osa soluvapaa DNA:sta on peräisin kasvaimesta. Tämä kiertävä cfDNA ja erityisesti sen sisältämä kasvaimesta peräisin oleva fraktio (circulating tumor DNA, ctDNA) on lupaava tutkimuskohde yksilöllisiin syöpähoitoihin tähtäävissä hankkeissa. Soluvapaa DNA:ta voidaan tutkia verinäytteen lisäksi virtsa-, selkäydinneste- ja sylkinäytteistä. Suomen molekyyli lääketieteen instituutin (FIMM) sekvensointiyksikössä etsitään tällaisen cfDNA:n jäänteitä sekvensoimalla.

transkriptomiikan (RNA) analyysejä moderneilla menetelmillä. Yksikkö saa analysoitavakseen erilaisten tutkimusprojektien tuottamia näytteitä.

”Yhdessä tutkijoiden kanssa päätetään tarvittavista menetelmistä ja räätälöidään paras työkalupakki, jolla testataan tutkijoiden hypoteesia. Sellaisia menetelmiä voivat olla eksomisekvensointi, genomisekvensointi, erilaisten RNA-molekyylien (transkriptomi) sekvensointi sekä geeniekspressio,” sanoo Ellonen.

Näiden menetelmien avulla kudoksesta voidaan selvittää perimä (genomiikka) tai tunnistaa esimerkiksi kaikki kudoksessa ilmentyvät geenit (transkriptomiikka) ja proteiinit (proteomiikka). Genomin proteiinia koodaavien alueen eli eksomin sekvensointi auttaa esimerkiksi periytyvien tautien, synnynnäisten kehityshäiriöiden ja syövän tutkimisessa. Geenien ilmentymistä säädelään tarkasti soluissa ja muutokset voivat johtaa sairauksiin. Tutkimuksissa voidaan verrata esimerkiksi syöpäkudoksen ja terveen kudoksen geenien ilmentymisen eroja.

Yksittäisen solun analytiikka

Uuden sukupolven sekvensointimenetelmät mahdollistavat monimutkaisten biologisten järjestelmien tutkimisen. Ellosen mukaan yli-voimaisesti suurin muutos bioinformatiikassa viime vuosina on ollut yksittäisten solujen

analysointi. Yksittäisten solujen analyysi tapahtuu Suomen molekyyli lääketieteen instituutin yksittäisten solujen analyysiin erikoistuneen yksikön (SCA) sekä sekvensointiyksikön yhteistyönä.

Jokainen solu sisältää yksilön jokaisen geenin, mutta tietyt geenit ilmentyvät vain tietyissä soluissa sekä usein vain tietyissä olosuhteissa. Geenien ilmentyminen ja proteiinin tuotanto soluissa vaihtelee eri kehitysvaiheissa ja sairauksien vaikutuksesta. Se aiheuttaa muutoksia solujen ja kudosten toiminnassa. Yksittäisen solun analytiikka ei oikeastaan tarkoita yhtä solua.

”Nyt voidaan tutkia esimerkiksi syöpäsoluja yksittäisinä kohteina. Luotettavaan tulokseen ei riitä yhden solun DNA:n emäsjärjestyksen tai geeniekspression selvittäminen, vaan pitää tutkia tuhansien tai kymmenien tuhansien solujen otoksia”, sanoo Ellonen.

RNA-sekvensointi yhden solun tarkkuudella (scRNA-seq) voi paljastaa geenien välisiä säännöllisiä vuorovaikutusyhteyksiä, solujen syntyperälinjat, solujen eroavaisuuksia sekä solun viitekehityksen ympäristössään.

Sekvensointi yksittäisistä soluista paljastaa myös erilaisia ja jopa uusia solutyyppisiä sekä geenien ilmentymiseen perustuvaa tietoa niiden toiminnallisuudesta. Yksittäisen solun DNA-sekvensointi antaa puolestaan tietoa mutaatioista, jotka tapahtuvat pienissä solupopulaatioissa normaaliin solujen

seassa. Yksittäisen solun tarkkuus antaa tietoa kasvainten geneettisestä erillisuudesta, mistä on apua hoidoissa.

”Elävien solujen määrä tutkittavassa näytteessä todennetaan laboratoriossa, jonka jälkeen kukin solu erotellaan omaan nestepisaraansa eli droplettiin mikä mahdollistaa yksittäisen solun DNA- tai RNA -molekyylien merkitsemisen molekyylikohdalla ja solukohtaisilla DNA-viivakodeilla. Molekyylikohdalliset, solukohtaiset ja lopulta näytekohtaiset DNA-viivakoodit mahdollistavat sekä solunäytteen kuhunkin soluun kuuluvien molekyylien tunnistamisen sekä taloudellisesti tehokkaan sekvensoinnin,” kertoo FIMM Teknologiakeskuksen yksittäisten solujen analytiikan yksikön (SCA) johtaja **Pirkko Mattila**.

”Yhdessä sekvensointiajossa profiloidaan useista näytteistä kustakin tuhansia soluja kerrallaan. Näin saavutetaan tuhansien solujen tai jopa satojen tuhansien solujen analyysistä yhden solun resoluutio ja päästään tutkimaan yksittäisen solun ominaisuuksia.”

Nestemäinen biopsia

Nestemäinen biopsia tarkoittaa soluja tai solunosiä sisältävän nestemäisen näytteen ottamista elävästä kudoksesta, kuten verestä. Nestemäinen biopsia on lupaava seurantatyökalu syövän hoitamiseen ilman kirurgisia toimenpiteitä.

Korkean käsittelytehon sekvensointilaitteistot (high throughput sequencing) tuottavat 1–20 miljardia sekvenssipätkää ajotyy-
pistä riippuen. NovaSeq6000-laitteessa voidaan ajaa 4 eri ka-
pasiteetin ajoja. Pienimmän kapasiteetin ajossa voidaan sek-
vensoida parikymmentä eksomia. Kaikki perimän eksonit eli
proteiineja koodaavat geenit muodostavat yhdessä eksomin,
joka vastaa kooltaan noin yhtä prosenttia koko perimästä.
Suurimmassa ajossa voidaan analysoida 24 genomia kerralla.
Genomisekvensointi (WGS, whole genome sequencing) kattaa
koko perimän, 3.1 miljardia emästä. Yhden ihmisgenomin ana-
lysointia varten tuotetaan noin 1.2 miljardia lyhyttä sekvenssiä,
joista koostetaan algoritmien avulla analyysin kohtena oleva
genomi.

Luotettavan tuloksen saamiseksi emäsparit luetaan useam-
paan kertaan (lukusyvyys). Kun etsitään perimästä esimerkiksi
syöväälle ominaisia muutoksia, lukusyvyys voi olla 500–1000
-kertainen. Silloin kohdennetaan analyysi esimerkiksi eksomiin.

”Luomme sekvenssikirjastoja genomi-
alueista, joista ollaan kiinnostuneita eri syö-
vissä,” Pekka Ellonen sanoo.

Nestemäistä biopsiaa voidaan käyttää
syövän tunnistamiseen varhaisessa vaihees-
sa. Verinäytteestä saadaan tietoja kasvai-
men syöpäsoluista tai niiden erittämistä
DNA-fragmenteista, joita on mahdollisesti
verenkierrossa.

”Kasvain on yleensä hankalassa paika-
sa, jolloin kasvaimen poistamiseksi ja näyt-
teen pitää tehdä kirurginen operaatio. Kun
kasvaimet kasvavat hallitsemattomasti, so-
lukuolemia tapahtuu normaalia enemmän.
Kuolevat syöpäsolut vapauttavat DNA-fra-
gmentteja verenkiertoon. Verinäytteen so-
lunvapaasta osasta, plasmasta ja seerumista,
kerätään nämä DNA-fragmentit talteen
sekvensointia varten. Sekvensointitulok-
sia analysoimalla voidaan havaita, onko

verenkierrossa DNA-fragmenteja, joissa
on nähdään syöville ominaisia muutoksia,”
Ellonen toteaa..

Ellosen mukaan nestemäistä biopsiaa
käytetään paljon ja siihen liittyy monia uusia
tutkimushankkeita. Nestemäistä biopsiaa voi-
daan käyttää perustutkimuksen lisäksi myös
hoitosuunnitelman teossa, hoidon vaikutusten
seurannassa tai syövän uusiutumisen moni-
toroinnissa. Se, että pystyy ottamaan useita
verinäytteitä eri aikoina, auttaa lääkäreitä
ymmärtämään minkälaisia molekyyli-
tasoon muutoksia on tapahtunut elimistössä.

”Voidaan tunnistaa uusia geenimerkkejä
ja parhaassa tapauksessa valita mutaatioiden
perusteella toimiva täsmähoito. Tai vaihto-
ehtoisesti tiedetään mitä etsitään eli tutki-
taan näkykö verenkierrossa enää merkkejä
jäännöstaudista ja, saatiinko syöpä kirurgisen
operaation jälkeen kokonaan leikattua pois.”

Pekka Ellonen on innostunut Suomen
ELIXIR -keskuksen CSC:n Allas-tallennus-
palvelun käyttöliittymästä, jota kautta la-
boratoriot ja tutkimuslaitokset voivat jakaa
esikäsitellyt sekvensointitulokset ja mole-
kyylien datan tutkijoiden, tutkimusryhmien
ja konsortioiden käyttöön. Allas tarjoaa 12
petatavun tallennustilan sensitiiviselle gee-
nidatalle. Data on saatavilla tietoturvasis-
esti suoraan www:n kautta. Datankäsittely
voidaan tehdä tavanomaisia ohjelmointi-
rajapintoja käyttäen mistä tahansa.

”Julkinen raha tuottaa dataa, joten se
pitää jakaa aikanaan tiedeyhteisön käyt-
töön laajemminkin, asianmukaisesti pseu-
donymisoituna. Käyttöliittymä mahdollis-
taa isojen aineistojen, kuten hyödyllisen
genomitiedon kohorttiaineistot, jakamisen.”

Ari Turunen

LISÄTIETOJA:

**Suomen molekyyliiläketieteen
instituutti (FIMM)**
<https://www.fimm.fi/>

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö.
CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keski-
tettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.
<http://www.csc.fi>
<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR
rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se
yhdistää 21 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibio-
logian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yh-
teiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen
Suomen keskus on CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
<http://www.elixir-finland.org>
<http://www.elixir-europe.org>

SUOMEN ELIXIR

Puh. +358 9 457 2821 • e-mail: servicedesk@csc.fi
www.elixir-europe.org/about-us/who-we-are/nodes/finland

www.elixir-finland.org

ELIXIR PÄÄMAJA

EMBL-European Bioinformatics Institute
www.elixir-europe.org